

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИНИНГ АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА АУТОПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Парпиева Малика Моминовна

ЧДПУ Технологик таълим кафедраси п.ф.ф.д., (PhD), доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994175>

Аннотация. Мазкур мақолада бўлажак ўқитувчининг ахборот - коммуникацион таълим муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш; объектлар ва жараёнларни, жумладан, ўзининг шахсий индивидуал фаолиятини моделлаштириш ва лойиҳалаш; ахборотлашган жамият аъзоларига таълим бериш, ривожлантириш ва тарбиялашга йўналтирилган таълимий масалаларни ечиш таҳлил этилган.

Калим сўзлар: мультимедияли технология, ахборот-коммуникацион таълим, моделлаштириш ва лойиҳалаш, электрон-интегралаш, электрон воситалар, лазерли дисклар.

Бўлажак технологик таълим йўналиши ўқитувчиси аутопедагогик компетентлигининг шаклланиши унинг ахборот-коммуникацион таълим муҳитидаги компетентлиги ва шахсининг қобилиятини таърифловчи куйидаги хусусиятлар тизими билан узвий боғлиқ:

– ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш;

– объектлар ва жараёнларни, жумладан, ўзининг шахсий индивидуал фаолиятини моделлаштириш ва лойиҳалаш;

– ахборотлашган жамият аъзоларига таълим бериш, ривожлантириш ва тарбиялашга йўналтирилган таълимий масалаларни ечиш;

– ўз касбий фаолиятида таълим жараёнининг самарадорлигини оширишни таъминловчи замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш.

Бугунги кунда ахборот-коммуникация технологиялари асосида технологик таълим фанларини ўқитиш, бўлажак ўқитувчиларни “Халқ хунармандчилиги”, “Технология таълими методикаси”, “Технология таълими практикуми”, “Халқ хунармандчилиги ва бадиий лойиҳалаш” каби фанлар, яъни 5112100 – Технологик таълими бакалаврият таълим йўналишига олиб кириш, ахборот маданиятини шакллантириш, талабалар психологиясини яхши билиш, ўқитишнинг методик услубларига эга бўлиш ва ахборот-коммуникация технологияларини яхши эгаллаш талаб этилади.

Бўлажак ўқитувчининг ахборот-коммуникацион таълим муҳитидаги аутопедагогик компетентлигини шакллантиришни куйидагилар асосида амалга ошириш мумкин:

1) талабаниннг ўқув фаолиятини изчил равишда ривожлантириш учун компьютерни педагогик фаолият ускунаси сифатида қўллаш, талабалар учун электрон таълим ресурсларини яратиш, амалий машғулот ишланмасининг электрон вариантларини яратиш, ўқув мақсадига мувофиқ электрон воситалар яратиш, мультимедиа технологиялари ёрдамида ўқув машғулотини ташкил этиш таклиф этилади;

2) технологик таълимга оид масалани ечишда ахборот-коммуникация технологиялари воситаларини қўллашнинг мақсадга йўналтирилган бўлиши лозим;

3) ўқитишнинг фаол усул ва шакллари қўллаш асосида технологик таълим йўналиши махсус фанларидан амалий топшириқларни бажариш жараёни ва педагогик амалиёт даври ва касбий фаолиятида ижодий ўз-ўзини фаоллаштириш, мустақил билимларини ошириш, касбий аҳамиятли сифатларини ривожлантириш учун шароитлар яратилади;

4) бўлажак ўқитувчилар ахборот-коммуникация технологияларининг имкониятларини мустақил ўзлаштиришлари, фанларни электрон қўлланмалар ёрдамида ўрганиши, ўз-ўзини назорат ишларини мустақил бажариш орқали ташкил этиш мумкин.

Электрон-интеграллашган ўқув талабаларга тармоқ технологиялари ёрдамида ёки бошқа ахборот ташувчилар, масалан, лазерли дисклар, флеш карталар ва бошқалар ёрдамида етказилиши мумкин [1,2]. Унинг дастур имкониятлари мультимедиа технологияси асосида талабаларнинг тайёргарлик даражасини ҳисобга олувчи, мазмуни ва шаклига кўра турлича бўлган ўқув материалларини ягона интеграллашган тизимга бирлаштириш имконини беради.

Таълимда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш қуйидаги умумдидактик тамойилларга асосланади [3]:

- дидактик тизимнинг ўқитиш қонуниятларига мослиги: ушбу тамойил таълим олувчининг ўқув-билиш фаолиятини унинг объектив қонуниятларига

мувофиқ ҳолда ташкил этиш зарурлигини кўрсатади;

- назарий билимларнинг етакчи роли: у ахборот-коммуникация технологияларини қўллаб ўқув материалининг етарли даражада йирик мазмунли бўлагини ўрганиш, таълим олувчи бошланғич босқичда мавзунинг бутун назарий мазмуни ҳақида тасаввурга эга бўладиган, сўнгра оралик босқичда алоҳида ўқув масалалар мазмунини ўзлаштирадиган, охириги босқичда эса, бутун мавзунини ўрганиш ўзлаштиришнинг талаб этилган даражасига қадар етказадиган тартибда ташкил этиладиган дидактик жараён мақсадига мослигини кўрсатади;

- ўқитишнинг таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи функциялари бирлиги: таълимда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишда у ўқитишнинг ушбу функцияларининг жараёнли, мақсадли ва мазмунли жиҳатлари амалга ошириладиган электрон ахборот таълим ресурсларини лойиҳалаш босқичига қўйилади;

- мотивация: таълим олувчининг ўқитиш мақсадини эгаллашга нисбатан хайрихоҳлигини кучайтиришни ифодалайди, таълим беришни эса, субъект фаоллик намоён бўлиш жараёни сифатида қарашни кўзда тутади;

- муаммолилиқ: ўқитувчини ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиб муаммоли вазият яратишга йўналтиради;

- ўқитишга индивидуал ёндашув асосида жамоавий ўқув фаолиятини бирлаштириш: ахборот таълим ресурслари асосида мос ўқитиш шакллари мақсадли бирлаштиришни кўзда тутади;

- мультимедиялилиқ: кўргазмалилиқнинг анъанавий тамойилини ривожлантириш бўлиб, қуйидаги икки маънода фойдаланилади: а) тор маънода: ахборотни тасвирлаш шакли бўйича; б) кенг маънода ахборот мазмунининг мажмуавийлиги сифатида;

- таълим олувчининг мустақил фаолиятини фаоллаштириш: таълимда ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш шахсни ривожлантиришга, таълим олувчининг хусусиятларини субъект сифатида аниқлашга, унинг субъектив тажрибаларини тан

олишга, бу тажрибага максимал даражада таянган ҳолда педагогик ўзаро ҳамкорликни куришга мўлжалланган;

- ўқув-ахборот базасининг таълим мазмуни ва бутун дидактик тизимга мослиги.

Компютер технологиялари ёрдамида таълим жараёнини ташкил этилиши куйидагиларга эришишга имкон беради:

- муайян соҳа бўйича талабалар билими чуқурлашади ва кенгаяди;

- талабаларда мустақил билиш фаолиятига қизиқиш шакллантирилади;

- билиш жараёнининг усуллари ривожлантирилади;

- ўрганиш қобилияти, ўз билимларини мустақил ошириш, ўз устида ишлаш ривожлантирилади.

Талабаларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг асосий шароитлари куйидагилардан иборат [4]:

1) ташкилий-бошқарувчанлик (ўқув режа, ўқув жараёни графиги, дарс жадвалини тузиш, компетентлик даражасини аниқлаш мезонини ишлаб чиқиш, таълим жараёнини моддий-техник таъминлаш);

2) ўқув-услубий (машғулотлар мазмунини танлаш, турли курсларнинг интеграцияси, етакчи ғояларни ажратиш);

3) технологик (назорат-баҳолаш, ўқитишнинг фаол шакллари ташкил этиш, компетентликка кирувчи билимлар гуруҳларини аниқлаш, инновацион технологияларни қўллаш);

4) психологик-педагогик (талабаларнинг ривожланиш ташхисини амалга ошириш, ўқитишга мотивацияни рағбатлантириш, компетентликнинг мезонини аниқлаш, талабаларни ҳамкорликда ишлашга йўллаш).

Бўлажак ўқитувчининг касбий компетентлиги тузилмаси унинг педагогик кўникмалари орқали, кўникмалар (назарий билимларга асосланган ва педагогик масалаларни ечишга йўналтирилган билимлар) эса, босқичма-босқич ривожланувчи ҳаракатлар мажмуаси орқали аниқланади. В.А.Сластенин барча педагогик кўникмаларни куйидаги тўртта гуруҳга бирлаштирган:

- объектив педагогик фаолият, тарбиялашнинг объектив жараёнини аниқ педагогик масалаларга «ўтказиш»ни билиш;

- мантиқан яқунланган педагогик тизимни куриш ва амалга оширишни билиш (таълим-тарбия масалаларини режалаштириш, таълим жараёнининг мазмуни, усуллари, ташкил этиш воситалари, шакллари танлаш);

- педагогик фаолият натижаларини эътиборга олиш ва баҳолашни билиш, яъни таълим жараёни ва ўқитувчи фаолияти натижаларини таҳлил қила олиш;

- тарбиянинг турли компонентлари ва омиллари орасида ўзаро боғланишларни ажратиш ва ўрнатишни билиш [5].

REFERENCES

1. Гапоненко С.А. Диагностика и условия развития психологопедагогической компетентности преподавателя педагогического колледжа: Дисс...к.п.н. – Ростов-на-Дону, 1998. – 207 с.
2. Джураев Р.Х. и др. Интерактивный комплекс в образовательном процессе. Монография. – Т.: Шарқ, 2011. – 268 с.

3. Исмадияров Я.У. Качество образования и компетенции//Международная конференция «Педагогика сотрудничества в системе непрерывного образования», Ташкент, 2016. - С. 64-65.
4. Парпиева М.М. Талабаларнинг мустақил фикрлаш маданиятини шакллантиришда таълимнинг интерфаол методларидан фойдаланиш йўллари// “Педагогик маҳорат”, 2012 йил, №3-сон, 48-51 бет.
5. Сластенин В.А. Подымова Л.С. Педагогика – инновационная деятельность. – М.: Изд-во Магистр, 1997. – 221 с.
6. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya, 288.*
7. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура, (3 (27)), 44-46.*
8. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 80-83.*
9. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education, 1, 6-15.*
10. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования, (26 (75)), 12-16.*
11. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики, (2 (34)), 7-10.*
12. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology.*
13. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня, (7 (54)), 74-75.*
14. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 209-214.*
15. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
16. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy, (10 (49)), 39-41.*
17. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования, (1 (42)), 70-74.*
18. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования, (27 (39)), 78-80.*
19. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版), 48(12).*
20. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум, (1-1 (80)), 608-611.*

21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
22. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
23. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
24. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
25. Ибраимов, X. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
26. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.